

AUGUSTO CATTANEO

LA VIPERA DELL'ISOLA EGEA DI LIPSI (DODECANESO SETTENTRIONALE): UN ESEMPIO DI ADEGUAMENTO ADATTATIVO ALLA MICROINSULARITÀ (*Serpentes Viperidae*)

RIASSUNTO

Ipotizzando correlazioni filogenetiche e paleogeografiche fra le popolazioni di *Montivipera xanthina* di Leros e Lipsi, il trend evolutivo che aveva portato la popolazione di Leros ad un incremento del calibro corporeo con conseguente aumento del numero delle dorsali, sembra subire un ulteriore impulso adattativo nella popolazione di Lipsi portando ad un morfotipo con capo e ventre slargati e numero di dorsali a metà tronco sino a 27. Questa particolare morfologia sarebbe compatibile con la presa di prede voluminose in animali di non grandi dimensioni. In pratica sembra di assistere ad un vero e proprio processo di adeguamento adattativo alle condizioni di microinsularità. Le indagini più recenti hanno comunque evidenziato come le divergenze fra le popolazioni di Leros e Lipsi non siano così frequenti e costanti da giustificarne la separazione, per cui si ritiene opportuno estendere la distribuzione della sottospecie *Montivipera xanthina diana* di Leros anche all'isola di Lipsi. Si ipotizza che la vipera di Lipsi presenti un tipo di riproduzione analogo al modello "aspis", con muta dei ♂♂ postnuziale. Questo tipo di riproduzione, con gran parte della spermatogenesi completata in autunno, potrebbe coinvolgere gran parte delle popolazioni di *Montivipera xanthina* che abitano zone pianiziali.

Parole chiave: *Montivipera xanthina*, Isole di Lipsi e Leros, morfotipo, sottospecie, microinsularità, ciclo riproduttivo

SUMMARY

The viper from the Aegean Island of Lipsi (Northern Dodecanese): an example of adaptation to microinsularity (Serpentes Viperidae). Hypothesizing phylogenetic and paleogeographic correlations between the Leros and Lipsi populations of *Montivipera xanthina*, the evolutionary trend that had led the Leros population to grow in body size with a consequent increase in the number of the dorsal scales, appears to have undergone a further adaptive impulse in the Lipsi population, leading to a morphology with a widened head and belly and up to 27 dorsal scales at mid-trunk. This particular morphology would allow even not so large animals to nevertheless consume voluminous prey. In practice, we seem to be witnessing a real process of adaptive adjustment to microinsular conditions. However, the most

recent investigations have highlighted that the divergences between the populations of Leros and Lipsi are not so frequent and steady as to justify their separation, so it is deemed appropriate to extend the distribution of the subspecies *Montivipera xanthina diana* of Leros to the island of Lipsi as well. It is assumed that the type of reproduction of the Lipsi's viper is analogous to the "aspis" model, with a post-nuptial ♂♂ moulting. This type of reproduction, with a great part of the spermatogenesis completed in autumn, could involve most of the populations of *Montivipera xanthina* that inhabit lowland areas.

Key words: *Montivipera xanthina*, Lipsi and Leros Islands, morphotype, subspecies, microinsularity, reproductive cycle

INTRODUZIONE

Dal 15 aprile al 7 maggio 2023 sono state condotte ricerche erpetologiche nell'isola egea di Lipsi. Tali ricerche si aggiungono a quelle fatte nell'ultima decade di maggio 2018 (CATTANEO, 2018) e dal 7 al 19 maggio 2022 (CATTANEO, 2022). Scopo primario della ricerca era quello di approfondire gli studi sulla morfologia e l'eco-biologia di *Montivipera xanthina* Gray, 1849. Questa vipera abita la Turchia occidentale e la Grecia nord-orientale. Vive inoltre nelle seguenti isole del Mare Egeo orientale: Samothraki, Imbros, Lesvos, Chios, Samos, Patmos, Lipsi, Leros, Kalymnos, Kos, Symi. Risulta specie politipica in quanto sinora ne sono state descritte quattro sottospecie, oltre quella tipica: *Montivipera xanthina nilsoni* Cattaneo 2014 (Isola di Chios), *M. xanthina diana* Cattaneo 2014 (Isola di Leros), *M. xanthina occidentalis* Cattaneo 2017 (Tracia greca), *M. xanthina varoli* Afsar, Yakin, Çiçek & Ayaz 2019 (Monti del Tauro). Gli studi su questo Viperide ebbero inizio, da parte dell'autore, nel 1998 e coinvolsero allora la popolazione dell'isola di Samothraki, nell'Egeo settentrionale (CATTANEO, 2001). Notizie sull'erpetofauna di Lipsi possono essere ricavate dagli scritti di FOUFOPOULOS (1997), CLARK (2000) e BROGGI (2008).

MATERIALE E METODI

Per quanto difficoltosi, i conteggi delle squame, le misurazioni e le descrizioni sono stati effettuati sui serpenti in vita; nessuno di essi è stato sacrificato per lo studio. I dati sulla dieta sono stati desunti dall'esame delle feci e/o delle *ingesta*. Gli individui raccolti, una volta studiati e fotografati, sono stati rilasciati nel luogo di cattura. Per motivi contingenti alcuni esemplari sono stati fotografati nell'interno di arnie in disuso trovate in loco.

Qui di seguito vengono riportati i caratteri studiati, con le relative definizioni, metodiche e abbreviazioni.

- 1) Sesso.
- 2) Lunghezza totale (Lt).
- 3) Lunghezza coda (Lc).
- 4) Peso, rilevato sempre nell'animale a digiuno (P).

5) Numero di dorsali a metà tronco (contate in linea trasversa all'altezza della metà del numero totale di squame ventrali) (D).

6) Numero di ventrali (contate con il metodo classico, che considera ventrali le squame medio-ventrali più larghe che lunghe) (V).

7) Numero di sottocaudali (contate a partire dalla prima squama postcloacale che sia a contatto con la controlaterale lungo la linea mediana caudale) (Sc).

8) Colorazione.

9) Nelle vipere, numero di macchie medio-dorsali, ricavato conteggiando unilateralmente le angolosità formate dalla greca, cioè dalla sinuosità scura medio-dorsale (M).

Con il termine muta vengono intese tutte le fasi del processo che porta un serpente a rinnovare lo strato corneo dell'epidermide (esuvia). Queste fasi iniziano con l'opacizzazione e l'incurimento della colorazione, si evidenziano con l'infiltrazione di linfa a livello degli occhi (occhi lattescenti) e si concludono con il distacco dell'esuvia.

AREA DI STUDIO

Lipsi è l'isola più grande di un arcipelago che si trova nel Mare Egeo orientale, tra le isole di Leros e Patmos (a 12 km a est di Patmos e a 11 km a nord di Leros) (Fig. 1). Ha una superficie di 17 km². Alcune notizie sulla geologia e sulla botanica dell'isola sono state inserite nel testo durante la trattazione dei vari argomenti, per renderli così più comprensibili e esaustivi.

Fig. 1 — Il Dodecaneso settentrionale con l'Isola di Lipsi / The Northern Dodecanese and Lipsi Island.

RISULTATI

Precedenti citazioni

NILSON & ANDRÉN (1986), TIEDEMANN & GRILLITSCH (1986), FOUFOPOULOS (1997), HOS (1999), CLARK (2000), BROGGI (2008), CATTANEO (2018, 2022).

Reperti

1 esuvia, 4 carcasse e 30 esemplari (5 osservati e 25 studiati).

Morfologia

Dimensioni - Questa vipera presenta una morfologia robusta e tarchiata, con la parte centrale del tronco slargata, evidente soprattutto negli individui di maggiori dimensioni. Testa voluminosa, relativamente corta, molto ben distinta dal collo, con muso ottuso e regione temporo-parietale molto sviluppata in larghezza. Mascelle più sporgenti del solito lateralmente (Fig. 2).

Fig. 2 — Isola di Lipsi: esemplare maschio di *Montivipera xanthina* lungo circa 90 cm / Lipsi Island: male specimen of *Montivipera xanthina* about 90 cm long.

Per le dimensioni lineari e il peso si vedano le Tabb. 1, 2.

Le dimensioni minori compaiono in tre giovani lunghi 22,5-27,5 cm e di 20-23 g di peso. Molto verosimilmente si tratta di giovani nel primo anno di vita, per cui si presume che alla nascita la loro lunghezza si aggirasse intorno ai 20 cm e il loro peso (in base alla maggior parte dei dati riferiti in letteratura) fosse compreso tra i 5 e gli 8 g.

Per quanto riguarda gli adulti le maggiori dimensioni coinvolgono tre ♂♂ e due ♀♀. I ♂♂, in *Montivipera xanthina* sempre più grandi delle ♀♀, hanno una lunghezza capo + tronco (in due di essi la coda è incompleta) di 74,5 - 80 cm e un peso corrispondente di 278-403 g. Le due ♀♀ sono lunghe 63 e 68 cm e pesano rispettivamente 199 e 225 g. Alla luce di queste evidenze è plausibile ritenere che a Lipsi i ♂♂ di maggiori dimensioni non superino i 90-95 cm di lunghezza totale e i 400-450 g di peso, mentre le ♀♀ non dovrebbero superare i 70-75 cm di lunghezza (il peso oscilla a seconda del momento riproduttivo).

Folidosi - Si vedano le Tabb. 1, 2.

Il numero delle *file di squame dorsali a metà tronco* va da 23 a 27, con una media aritmetica di 24,08.

23 dorsali compaiono in 14 individui (56%);

24 dorsali compaiono in 1 individuo (4%);

25 dorsali compaiono in 7 individui (28%);

27 dorsali compaiono in 3 individui (12%).

11 sono quindi gli esemplari che esibiscono un numero di dorsali superiore a 23 (44%).

Il numero delle *squame ventrali* oscilla tra 146 e 168, con una media aritmetica di 155,4.

Il numero delle *paia di squame sottocaudali* va da 24 a 34, con una media aritmetica di 31,09 ($n = 22$).

Colorazione - Forte dicromismo sessuale. Rispetto alla normale colorazione della specie, i ♂♂ presentano un maggiore sviluppo del disegno dorsale; le macchie sembrano più estese, tanto che l'intonazione cromatica, generale e complessiva, appare più scura (Fig. 3A); ventre chiaro macchiettato di scuro. Al contrario le ♀♀ appaiono più luminose; su fondo grigio-ocra, la greca appare meno sviluppata, più chiara (CATTANEO, 2018, Fig. 10) e talvolta più stretta (CATTANEO, 2022, Fig. 3); ventralmente si nota una macchiettatura scura su fondo chiaro, talvolta soffuso di fulvo. In entrambi i sessi è sempre ben rappresentata la fascia chiara luminosa medio-dorsale (tra le macchie della greca).

Il numero di angolosità della greca oscilla tra 25 e 30.

Particolari fenotipi vengono descritti in Tab. 1. Uno di essi (esemplare n. 8) presenta tonalità molto chiare (Fig. 3B), un altro (esemplare n. 11) esibisce

Fig. 3 — *Montivipera xanthina*, Isola di Lipsi. A: giovane esemplare con ornamentazione dorsale ben sviluppata; B: giovane esemplare con colorazione dorsale molto chiara. Per motivi contingenti gli esemplari sono stati fotografati nell'interno di arnie in disuso trovate in loco / *Montivipera xanthina*, Lipsi Island. A: young specimen with well-developed dorsal ornamentation; B: young specimen with very clear dorsal ornamentation. For contingent reasons the specimens were photographed in disused hives found on site.

uno schema di colorazione che ricorda quello di alcune popolazioni di alta montagna del gruppo “*bornmuelleri*” (Fig. 4).

Diagnosi riassuntiva del morfotipo - Parte centrale del tronco slargata. Testa più voluminosa del normale, sproporzionata rispetto al resto del corpo, con regione temporo-parietale molto sviluppata in larghezza e mascelle più sporgenti del solito lateralmente.

23 file di squame dorsali a metà tronco, ma alta percentuale di individui (il 44%) con valori superiori (da 24 a 25, sino a 27).

146-168 (155,4) squame ventrali.

Forte dicroismo sessuale.

Habitat

Gli ambienti frequentati da questa vipera a Lipsi sembrano essere soprattutto quelli agricolo-pastorali, dove in effetti essa può più facilmente reperire cibo e acqua, indispensabili alla sua sopravvivenza in un'isola molto arida e povera di risorse trofiche. Purtroppo questo comporta però anche la sistematica uccisione dell'animale da parte dell'uomo.

Tab. 1.

Dimensioni e foliodosi di 11 esemplari di *Montivipera xanthina* dell'Isola di Lipsi, rinvenuti dal 15 aprile al 7 maggio 2023 / *Size and pholidosis of 11 specimens of Montivipera xanthina found on Lipsi Island from 15 to 7 May 2023.*

		LT (CM)	LC (CM)	P (G)	D	V	SC	M	PECULIARITÀ
1	juv.	41	4	34	25	161 + 1	34/34 + 1	ca. 30	-
2	♂	88,5	9	356	25	159 + 1	34/34 + 1	27	-
3	juv.	38	4	33	25	156 + 1	33/33 + 1	27	disegno dorsale di color bruno rugginoso
4	juv.	41	4,5	46	23	163 + 1	32/32 + 1	ca. 30	disegno dorsale ben sviluppato
5	juv.	44,5	5	56	25	155 + 1	32/33 + 1	27	-
6	juv. ♀	22,5	2,2	-	23	146 + 1	30/30 + 1	ca. 27	disegno dorsale bruno rugginoso chiaro su fondo ocra
7	juv. ♀	25,5	2,5	23*	23	154 + 1	26/24 + 1	ca. 30	* con preda
8	juv.	39,5	4,2	28	23	156 + 1	35/34 + 1	ca. 30	fondo dorsale beige, greca bruno-chiara
9	juv.	37,5	4	41	27	146 + 1	30/29 + 1	ca. 30	-
10	♀	56	5,5	91	23 (25)**	154 + 1	28/28 + 1	ca. 25	** 25 considerando squamette supplementari che si interpongono bilateralmente a livelli diversi
11	♂	49	5	113	25	154 + 1	33/33 + 1	ca. 25	fondo dorsale beige, greca ocra chiara con margini bruni; alcune macchie della greca slittano lungo la linea mediana di contatto, ponendosi in posizione alternata, simulando così il fenotipo "albizona" o "wagneri"

Più in dettaglio *Montivipera xanthina* è stata trovata lungo il margine di estesi arbusti di lentisco (*Pistacia lentiscus*) e di laburno (*Anagyris foetida*), alla base (ma anche alla sommità) di muretti a secco (soprattutto se accompagnati da importanti formazioni vegetali, che rendevano il sito più riparato dai venti), su cumuli di pietre, su pietrame coperto da lentisco (*Pistacia lentiscus*) e lungo le sponde densamente erbose di antichi corsi d'acqua, ormai inattivi. I giovani sono stati trovati per lo più sotto pietre.

Fig. 4 — *Montivipera xanthina*, Isola di Lipsi: esemplare maschio adulto lungo circa 50 cm, la cui ornamentazione dorsale ricorda quella di vipere di alta montagna (*Montivipera albizona* o *Montivipera wagneri*). Per motivi contingenti l'esemplare è stato fotografato nell'interno di un'arnia in disuso trovata in loco / *Montivipera xanthina*, Lipsi Island: adult male specimen about 50 cm long, whose dorsal ornamentation resembles that of the high mountain vipers (*Montivipera albizona* or *Montivipera wagneri*). For contingent reasons the specimen was photographed in disused hives found on site.

In un caso una vipera, in fase di muta, è stata sorpresa nel contesto di un ammasso inestricabile di erbe esposte al sole. Le condizioni fisiche di un tale microhabitat erano quelle richieste dal serpente in quel momento funzionale. Microhabitat simili, coibenti e sicuri, possono essere identificati nell'isola con gli ammassi di erbe recise, le balle di paglia e anche con la lettiera di alghe secche nei pressi del mare (le vipere si possono situare sotto o nel contesto di tali formazioni).

Oltre alla Tab. 3, per una più esauriente visualizzazione dell'habitat di questa vipera, si vedano anche la Tab. 3 e le Figg. 12, 13, 14 in CATTANEO (2018), nonché le Figg. 4, 5 in CATTANEO (2022).

Prede riscontrate

Rattus rattus nell'esemplare n. 9 in Tab. 2; Rodentia sp. indet. nell'esemplare n. 13 in Tab. 2; *Scolopendra cingulata* nell'esemplare n. 14 in Tab. 2 e nell'esemplare elencato nelle tabelle 1 e 3 con il numero 7.

Tab. 2.

Montivipera xanthina, Isola di Lipsi: dimensioni, folidosi e fasi del ciclo attivo durante il mese di maggio. * = coda incompleta / *Montivipera xanthina*, Lipsi Island: size, pholidosis and phases of the active cycle during the month of May. * = incomplete tail.

		LT (CM)	LC (CM)	P (G)	D	V	SC (PAIA)	DATA	NOTE
1	♀	56,5	6,5	84	23	152	31	10.05.2022	in muta incipiente
2	♂	79*	4,5*	278	23	154	17*	13.05.2022	in muta
3	juv.	27,5	3	20	23	156	29	15.05.2022	in muta
4	♂	51	6,5	80	23	157	33	15.05.2022	in muta
5	juv.	33,5	3,5	23	23	168	33	15.05.2022	-
6	♀	57*	4*	114	25	153	19*	17.05.2022	-
7	juv.	37	4	33	25	158	33	18.05.2022	-
8	juv.	36	3,5	34	23	164	31	18.05.2022	in muta
9	♂	58,5	6,3	125	23	154	31	22.05.2018	con preda
10	♀	68	7	225	24	155	31	23.05.2018	con uova in sviluppo
11	♀	63	7	199	23	155	30	25.05.2018	con uova in sviluppo
12	♀	47	5,2	60	27	151	31	28.05.2018	-
13	♂	83,5*	3,5*	403	27	156	13*	30.05.2018	con preda
14	juv.	31,2	3,1	21	23	148	28	01.06.2018	con preda

Questi ultimi dati si riferiscono a dei giovani; merita rilevare a questo proposito che la maggior parte dei giovani incontrati si trovavano in un tratto vallivo che si distingueva sia per la maggiore umidità sia (e conseguentemente) per la cospicua presenza di scorpioni e scolopendre, appetite queste ultime soprattutto dai giovani.

Lipsi sembra offrire una sufficiente fonte di cibo per *Montivipera xanthina* (quanto meno per gli adulti, in quanto i giovani dovrebbero soffrire la scarsità di sauri): sono state rinvenute buche scavate nel terreno da conigli selvatici (*Oryctolagus cuniculus*) e sono stati osservati diversi Muridi.

Ciclo riproduttivo

Premessa - Premetto che le argomentazioni che seguiranno devono esse-

re intese come mere ipotesi, convalidate però da riscontri oggettivi tratti dall'osservazione in natura.

Il genere *Montivipera* dovrebbe riunire specie viventi ad alta quota (NILSON *et al.*, 1999), dove le condizioni ambientali consentono nei ♂♂ una spermatogenesi ad epilogo solo primaverile. La fine di questo processo funzionale è indicato dalla muta, a cui segue la fase degli accoppiamenti (tipo di ciclo riproduttivo “*berus*”: NILSON & ANDRÉN, 1997).

Una delle specie del genere però, *Montivipera xanthina*, comprende anche molte popolazioni viventi in pianura (coste egee della Turchia e della Grecia nord-orientale, isole egee orientali). Durante le mie ricerche, condotte nel mese di maggio dal 1998 ad oggi e coinvolgenti le isole egee orientali, la Turchia occidentale e la Grecia nord-orientale, mi sono imbattuto complessivamente in 183 esemplari di *Montivipera xanthina* e solo quattro esuvie. 14 degli esemplari rinvenuti erano in muta, ma solo otto erano ♂♂ adulti (4,3%), rinvenuti tutti nella prima metà del mese di maggio. Ciò può significare o che la muta per la maggior parte degli esemplari si era verificata a marzo-aprile o che doveva ancora effettuarsi nei mesi successivi. Quest'ultima eventualità deporrebbe a favore di una spermatogenesi non completata necessariamente in primavera. Peraltro non sono stati notati esemplari in copula, ma solo individui di sesso opposto appaiati o vicini, condizione che può verificarsi per qualche tempo anche dopo la fase sessuale e anche quando i due animali hanno in comune una porzione di territorio (SAINT GIRONS, 1951). Purtroppo nella letteratura specifica mancano dati tratti direttamente dall'osservazione in natura, che riguardino la biologia riproduttiva di queste popolazioni planiziali (i dati ottenuti dall'allevamento in cattività possono essere indicativi, ma anche fuorvianti: CATTANEO, 2023b).

Queste osservazioni fanno supporre che, date le favorevoli condizioni ambientali e climatiche, la spermatogenesi dei ♂♂ possa concludersi già nell'autunno. Ciò comporterebbe un diverso tipo di ciclo riproduttivo (analogo a quello comunemente denominato “*aspis*”: NILSON & ANDRÉN, 1997), con copule sempre primaverili, ma con mute dei ♂♂ postnuziali. La popolazione di *Montivipera xanthina* di Lipsi, anche in base alle argomentazioni che seguiranno, sembra rientrare in quest'ultima modalità di riproduzione.

Siti riproduttivi - Lipsi ha aspetto essenzialmente collinare con pendii poco scoscesi (la cima più alta è Skafi, a 277 m s.l.m.) in cui possono essere notati muretti a secco per lo più fatiscanti. La parte occidentale dell'isola presenta una copertura vegetazionale costituita da una macchia bassa in cui l'elemento dominante è *Juniperus phoenicea* in associazione a *Pistacia lentiscus* e a qualche olivo (*Olea europaea*). Diversamente la parte orientale rivela un paesaggio profondamente alterato dall'uomo e dal pascolo, in cui a tratti a

graminacee si alternano formazioni arbustive costituite per lo più da estesi e fitti complessi di lentisco (*Pistacia lentiscus*) (Fig. 5A). *Montivipera xanthina* sembra essere più frequente nella parte orientale, probabilmente per la maggiore disponibilità di acqua (per le coltivazioni) e prede commensali dell'uomo (topi e ratti).

Fig. 5 — Habitat di *Montivipera xanthina* nell'Isola di Lipsi. A: pendio con alternanza di tratti a graminacee (i tratti chiari) e complessi arbustivi di lentisco (*Pistacia lentiscus*); B: un tipico lentisceto / Habitat of *Montivipera xanthina* in the island of Lipsi. A: slope with alternating grassy stretches (light areas) interspersed with mastic patches (*Pistacia lentiscus*); B: typical lentiscetum.

Oltre che nei muretti a secco altri siti idonei e sicuri per accogliere *Montivipera xanthina* durante la fase degli accoppiamenti potrebbero e dovrebbero essere i già citati complessi arbustivi di lentisco (*Pistacia lentiscus*), molto diffusi soprattutto nella parte orientale dell'isola, dove *M. xanthina* sembra essere più frequente e dove è stata osservata spesso al margine di tali microhabitat. Questi lentisceti rappresentano delle roccaforti contro il variare delle condizioni ambientali; nel loro interno pioggia e vento non penetrano e la temperatura ha così modo di mantenersi relativamente costante (Fig. 5B). Durante il periodo delle ultime ricerche (15 aprile-7 maggio) ho più volte misurato la temperatura all'interno di queste formazioni arbustive. Con una temperatura esterna di 20-25°C (all'ombra) e di 30-35°C (al sole), la temperatura all'interno dei lentisceti oscillava tra 24°C e 27°C. Tali valori termici sono sufficienti perché un animale eterotermo possa condurre una vita attiva. Le misurazioni sono state fatte nelle ore centrali della mattinata, scegliendo volta per volta un lentisceto che presentasse le condizioni idonee alla vita di un serpente (esposizione al sole, posizione topografica, ecc.). Il termometro è stato posizionato a distanza di 80-100 cm dal margine esterno del lentisceto e adagiato a terra; il controllo della temperatura è stato fatto circa un'ora dopo. Anche altre specie ofidiche sembrano ricercare elettivamente questo tipo di ambienti coibenti. È il caso di *Dolichophis jugularis* nell'isola di Rodi (CATTANEO, 2007).

Modalità riproduttive - Purtroppo non esistono in letteratura descrizioni sul comportamento di copula di *Montivipera xanthina* osservato in natura. Abbiamo però resoconti di accoppiamenti avvenuti in cattività. DIESENER (1974) rileva la decisiva importanza dell'uso della coda da parte del ♂ affinché la copula si realizzi; il ♂ usa la sua coda a mo' di cappio per sollevare quella della ♀ e portare così la sua apertura cloacale a livello di quella della ♀. A questo proposito così scrivono MURPHY & BARKER (1980): "Quando la ♀ si fermò, il ♂ allineò la coda con la sua, spinse la coda al di sotto e ruotò di 180°, raggiungendo così una posizione da cloaca a cloaca". Questi tentativi di copula da parte del ♂ possono ripetersi stereotipicamente per ore (undici ore nel caso descritto da DIESENER, 1974).

Le abrasioni e alterazioni in genere che sono state riscontrate sulla coda di due esemplari di recente rinvenimento (nn. 2 e 10, Tab. 3) potrebbero essere ricondotte all'uso intenso e prolungato della coda durante i tentativi di copula, soprattutto se effettuati su substrati aspri e duri (terreni con pietre o parti vegetali con spine o altro). Naturalmente l'intenso strofinio che la coda del ♂ opera sulle squame sotto-caudali della ♀, le può in qualche modo danneggiare (esemplare n. 10, Tab. 3).

Tempi riproduttivi - Quanto riferito nel paragrafo precedente e l'anestesia comportamentale di alcuni esemplari rinvenuti (ad esempio, esemplare n. 2, Tab. 3), legata a condizioni ormonali tipiche della fase degli accoppiamen-

Tab. 3. Habitat di 11 esemplari di *Montivipera xanthina* nell'Isola di Lipsi (Dodecaneso settentrionale), con relative osservazioni / Habitat of 11 specimens of *Montivipera xanthina* in the island of Lipsi (Northern Dodecanese) with relative observations.

	DATA	LOCALITÀ	HABITAT	NOTE
1	juv.	Tourkonnima	sotto pietra	-
2	♂	Tourkonnima	base di muretto a secco poco definito in campo di graminacee recise	allungato al sole, praticamente allo scoperto, immobile, poco reattivo (anche al rilascio postumo), come obnubilato, preso in mano estremo appiattimento dorso-ventrale, apice caudale come escoriato, abraso, usurato (ad esempio, da protratto strofinio)
3	juv.	Tourkonnima	trovato morto da poco su strada rotabile	-
4	juv.	Kastro	addossato a una pietra in termoregolazione	in muta
5	juv.	Limni	in un campo, adagiato su graminacee recise	-
6	juv. ♀	Limni	trovato schiacciato su strada rotabile	-
7	juv. ♀	Kastro	sotto pietra, già sollevata poco prima	preda: <i>Scolopendra cingulata</i>
8	juv.	Tourkonnima	fermo, al bordo di strada rotabile	-
9	juv.	Tourkonnima	fermo, al bordo di strada rotabile	-
10	♀	Limni	in termoregolazione sul bordo pietroso di un campo con erbe recise	squame sottocaudali apparentemente traumatizzate, alcune sollevate, come sporche, opacizzate
11	♂	Limni	in termoregolazione sul bordo pietroso di un campo con erbe recise	-

ti, fanno presumere che le copule fossero già avvenute o che fossero ancora in atto. Del resto le temperature registrate a Lipsi nel periodo di ricerca (minime 10-16 °C, massime 17-21 °C) sono risultate idonee alla vita attiva di rettili ad ampia valenza ecologica, come *Montivipera xanthina*. A supporto di ciò merita rilevare che il 16 maggio 2001, nell'isola di Chios, situata più a nord di Lipsi, rinvenni una ♀ di *Montivipera xanthina* che partorì 16 piccoli il 15 settembre 2001. Questo dato fa risalire inconfutabilmente la data dell'accoppiamento al mese di aprile o alla prima metà del mese di maggio.

Considerazioni conclusive sul ciclo riproduttivo - Le ricerche condotte sull'isola di Lipsi, concernenti l'eco-biologia di *Montivipera xanthina*, hanno coinvolto, in anni diversi, la seconda metà di aprile e tutto il mese di maggio. Alla luce delle evidenze riscontrate, ritengo opportuno schematizzare qui di seguito le fasi del ciclo riproduttivo di questa vipera.

– Durante il mese di aprile (probabilmente anche a marzo, considerando le temperature relativamente alte a Lipsi anche in questo mese) dovrebbe verificarsi l'incontro dei sessi con relative copule. A seconda dell'andamento climatico stagionale è possibile che questa fase slitti anche nella prima decade di maggio.

– Nella prima metà del mese di maggio i giovani e i ♂♂ adulti che si sono riprodotti entrano in muta, esprimendo la muta nei serpenti sempre l'epilogo di un momento funzionale diverso (si veda Tab. 2). Mute precopula avvengono solo nelle popolazioni di specie a latenza invernale pronunciata, nelle quali, per ovvi motivi termici, la spermatogenesi non ha potuto ancora completarsi (tipo di riproduzione “berus”: NILSON, 1980). Si consideri comunque che il processo della muta è un fenomeno complesso in cui intervengono sia fattori fisici (temperatura, fotoperiodo) che genetici (ritmi interni).

– Nella seconda metà del mese di maggio entrambi i sessi provvedono ad alimentarsi. In questo periodo le ♀♀ iniziano così ad accumulare le riserve energetiche necessarie alla maturazione delle uova che avverrà probabilmente nel mese successivo (si veda Tab. 2).

– In sintesi la popolazione di *Montivipera xanthina* dell'isola di Lipsi dovrebbe presentare un tipo di riproduzione analogo al modello “aspis”, con muta dei ♂♂ postnuziale (SAINT GIRONS, 1982; NILSON & ANDRÉN, 1997). Questo tipo di riproduzione, con gran parte della spermatogenesi completata in autunno, potrebbe coinvolgere gran parte delle popolazioni di *Montivipera xanthina* che abitano zone pianiziali (gruppo “*Planivipera*”, sensu CATTANEO, 2022). A supporto di ciò merita rilevare che *Vipera seoanei*, propria delle regioni costiere della Penisola Iberica settentrionale, e le popolazioni di pianura di *Vipera kaznakovi*, specie distribuita lungo le montagne del Caucaso, sembrano presentare anch'esse un tipo di riproduzione che ricorda il modello “aspis”

(NILSON & ANDRÉN, 1997), pur appartenendo entrambe al gruppo di vipere che normalmente si riproduce con strategia “berus” (gruppo *Pelias* o *berus*). TRAPP (2007) inoltre cita tre giovani esemplari di *Montivipera xanthina*, lunghi circa 16-17 cm, trovati insieme sotto una pietra piatta nel maggio 2000. Essi, a detta dell’Autore, presentando la fessura ombelicale ancora ben visibile, dovevano essere nati di recente, come esito di accoppiamenti autunnali.

Predatori

A Lipsi è molto diffusa la cornacchia grigia (*Corvus cornix*) e questo può incidere negativamente soprattutto sui giovani di *Montivipera xanthina*, meno esperti e quindi meno elusivi degli adulti. Inoltre l’elevato ritmo d’accrescimento li porta a essere più vagili (per la ricerca di cibo) e quindi più vulnerabili. Tra l’altro l’isola è abitata anche dal riccio (*Erinaceus roumanicus*), che, all’occasione, può cibarsi di giovani vipere. Anche il ratto nero (*Rattus rattus*), molto frequente sull’isola (FOUFOPOULOS, 1997; BROGGI, 2008), può costituire una seria minaccia per i giovani della specie.

Tra i potenziali predatori non è stato osservato il biancone (*Circaetus gallicus*), anzi, a questo proposito, merita rilevare che, in seguito ad uno studio condotto nella Grecia nord-orientale sullo spettro trofico di questo uccello, *Montivipera xanthina* non risulta fra le prede del rapace (BAKALLOUDIS & VLACHOS, 2011). Evidentemente il biancone non è immune al veleno della vipera, quanto meno totalmente, anche se sembra essere molto abile ad evitarne il morso (PETRETTI, 2008).

L’insolita presenza di diversi esemplari di *Montivipera xanthina* con coda mutilata sia a Lipsi che a Leros e non altrove (almeno non con tale frequenza) fa pensare a un predatore specifico fra quelli prima elencati. Le code mozze si riscontrano in genere nei colubri, che entrano in diretto contatto corporeo con le loro prede per sopraffarle, ma non nelle vipere, che si limitano a mordere le loro vittime per poi ritrovarle e quindi assumerle dopo morte.

L’uomo incide negativamente su questa vipera direttamente, uccidendola, e indirettamente mediante l’uso di “repellenti per serpenti” (non mi è noto quale principio attivo viene utilizzato). Sebbene non sia noto avvelenamento secondario da rodenticidi per i serpenti, è possibile che ratti morti per avvelenamento e successivamente assunti dalle vipere, vengano vomitati perché inappetibili. Merita rilevare a questo proposito che, in località Limni, mi sono imbattuto in un ratto nero *Rattus rattus* adulto vomitato da un serpente, con capo parzialmente digerito (la morfologia raccolta e contenuta, l’aspetto e la disposizione delle parti del corpo di una preda prima ingollata e poi rigurgitata da un serpente sono tipiche e inconfondibili: Fig. 6). L’unico serpente nell’isola in grado di ingollare un ratto di simili dimensioni è *Montivipera xanthina*. Dato che Limni è una località in cui, in base a evidenze locali, viene praticata la derattizzazione, è possibile che la vipera abbia assunto il ratto dopo averlo trovato morto o mori-

Fig. 6 — Isola di Lipsi, località “Limni”: ratto nero (*Rattus rattus*) vomitato da *Montivipera xanthina* / Lipsi Island, “Limni” locality: black rat (*Rattus rattus*) regurgitated by *Montivipera xanthina*.

bondo per aver ingerito esche avvelenate; tali esche lo avrebbero probabilmente reso indigeribile. Nel maggio 2018 rinvenni personalmente in questa stessa località una vipera moribonda con un grosso ratto parzialmente digerito nello stomaco (si veda CATTANEO, 2018, 2022); non venne effettuata l'autopsia dell'animale e quindi non è nota la reale causa della morte.

Infine da tenere presente che la scarsità di sauri a Lipsi potrebbe determinare una forte selezione giovanile tra i serpenti, fra cui *Montivipera xanthina*. In effetti però questa vipera è ancora ben rappresentata a Lipsi, anzi può essere considerata la specie ofidica dominante (cioè specie che influenza ecologicamente le altre: ODUM, 1973). Probabilmente ciò è dovuto al suo migliore adattamento a condizioni limite durante le fasi giovanili, in seguito allo sfruttamento di risorse trofiche alternative (ad esempio, non lucertole, bensì scolopendre). In certi periodi le altre specie appaiono così rare che *Montivipera xanthina* sembra essere l'unico serpente dell'isola.

Comportamento antipredatore

A Lipsi, se impaurita o se si sentiva minacciata, *Montivipera xanthina* sibilava rumorosamente e fuggiva velocemente; durante le operazioni di studio dei caratteri meristici mostrava una reattività impressionante, simile a quella riscontrata nella sottospecie *Montivipera xanthina diana* della vicina

isola di Leros, ma non nelle altre popolazioni studiate della specie. Durante le fasi di termoregolazione, le macchie a forma di losanga della sua ornamentazione, soprattutto quando il rettile era arrotolato, garantivano a questa vipera un effetto somatolitico straordinario. Emetteva escreti difensivi di odore simile a quello prodotto dai rappresentanti del genere *Elaphe* (s.l.). Durante le fasi di muta, la maggiore vulnerabilità viene compensata da una minore visibilità; i serpenti in muta infatti assumono toni e colori spenti e opachi, con effetti mimetici aumentati. La tendenza da parte di questa vipera ad appiattirsi dorso-ventralmente durante la termoregolazione ne rafforza il già solido criptismo; in effetti la colorazione di *Montivipera xanthina* ricorda molto quella delle rocce scistoso-calcaree che essa frequenta quando su queste rocce, bianco-grigiastre, si deposita l'ombra di foglie o altro con il risultato di simulare le macchie ornamentali del rettile.

Veleno

Non sono stati pubblicati resoconti dettagliati dei morsi di *Montivipera xanthina* (un episodio è descritto in CATTANEO, 2011); in passato veniva confusa con *Daboia palaestinae*, sulla quale invece si ha una vasta casistica (probabilmente alcuni casi andrebbero attribuiti a *M. xanthina*). Sono stati registrati comunque avvelenamenti mortali. Il veleno ha proprietà soprattutto emorragiche, ma anche neurotossiche; la loro sinergia può portare all'ipotesione (MALLOW *et al.*, 2003). A Lipsi sono stati registrati casi di avvelenamento da morsi di questa vipera concernenti sia l'uomo che gli animali domestici (nella primavera 2018 sono stati segnalati 4-5 episodi a carico di cani, subito trattati con dosi massicce di antistaminici).

Specie erpetologiche coesistenti (Tab. 4)

Bufo viridis (Laurenti, 1768) - Si veda Tab. 4.

Pelophylax sp. - La presenza di *Pelophylax* sp. a Lipsi si riferisce al rinvenimento nel maggio 2022, nei pressi del porto, di un individuo morto, trovato schiacciato da autoveicoli. Data la mancanza di luoghi umidi idonei nell'isola, è molto probabile che la rana vi sia giunta passivamente tramite il trasporto navale di prodotti commerciali.

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - Si veda Tab. 4.

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) - Sono stati osservati diversi esemplari in varie località (Tourkomnima, Platis Gialos, Eliporto, Katsadhia), sia nell'interno di contenitori per strumentazioni elettriche o idriche, come

anche sulle pareti di pozzi coperti da chiusini metallici; un esemplare anche sotto pietra.

Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870) - Si veda Tab. 4.

Ophisops elegans macrodactylus (Berthold, 1842) - Sono stati incontrati diversi esemplari. Per essere un Lacertide è apparso raro o, quanto meno, poco attivo.

Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833 - Nell'aprile 2023 sono stati osservati due individui, uno in un tratto aperto a nord-est del Porto, l'altro ai bordi di un campo in località Tourkonnima.

Chalcides ocellatus (Forskål, 1735) - Sono stati rinvenuti tre esemplari di cui si dà notizia in CATTANEO (2023a).

Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834) - Si veda Tab. 4.

Tab. 4.

Taxa erpetologici coesistenti con *Montivipera xanthina* nell'isola egea di Lipsi (P.S. = presente studio)
/ *Herpetological taxa coexisting with Montivipera xanthina on the Aegean island of Lipsi*
(P.S.= present study).

	FONTI BIBLIOGRAFICHE
<i>Bufotes viridis</i>	HOS (1999), CLARK (2000)
<i>Pelophylax</i> sp.	CATTANEO (2022)
<i>Emys orbicularis</i>	HOS (1999), BROGGI (2008)
<i>Hemidactylus turcicus</i>	FOUFOPOULOS (1997), BROGGI (2008), CATTANEO (2018, P.S.)
<i>Mediodactylus kotschyi</i>	BROGGI (2008)
<i>Ophisops elegans</i>	FOUFOPOULOS (1997), BROGGI (2008), CATTANEO (2018, P.S.)
<i>Ablepharus kitaibelii</i>	HOS (1999), BROGGI (2008), CATTANEO (P.S.)
<i>Chalcides ocellatus</i>	CATTANEO (2023a)
<i>Hemorrhois nummifer</i>	CHONDROPOULOS (1989), HOS (1999)
<i>Platyceps najadum</i>	FOUFOPOULOS (1997), HOS (1999), BROGGI (2008), CATTANEO (2018, P.S.)
<i>Telescopus fallax</i>	GRILLITSCH & GRILLITSCH (1999), HOS (1999), CATTANEO (2018, 2022, P.S.)

Platyceps najadum dablui (Schinz, 1833) - Sono stati incontrati dieci esemplari e un'esuvia in varie località (Kastro, Tourkonnima, Eliporto, vicinanze Porto, Limni). Sia l'esuvia che tre individui si trovano sotto pietre

piatte e allungate. Un esemplare, un ♂ in procinto di sfilarsi l'esuvia, era lungo 78 cm (coda 20,5 cm), pesava 38 g e aveva 19 file di squame dorsali a metà tronco, 212 + 1/1 ventrali e 90/90 + 1 sottocaudali; il colore dorsale era nocciola chiaro uniforme e bilateralmente, ai lati della prima parte del tronco, aveva tre evidenti macchie scure, seguite da altre tre (e forse più) obsolete. Un altro esemplare, una ♀, era lunga 65 cm (coda, incompleta, 15,8 cm), pesava 22 g e aveva 19 file di squame dorsali a metà tronco, 215 + 1/1 ventrali e 84/84 + ? sottocaudali; poche le macchie scure ai lati del collo.

Telescopus fallax (Fleischmann, 1831) - La presenza di *Telescopus fallax* a Lipsi è nota da molti anni (circa 45), ma pochi sono gli esemplari segnalati. Nel maggio 2018, al margine di una strada asfaltata, è stata trovata la parte posteriore di un esemplare ♀ di questa specie di grandi dimensioni, ucciso da poco tempo. Il reperto era lungo 60,5 cm (44,5 cm di tronco + 16 cm di coda), pesava 87 g, aveva 126 + 1/1 squame ventrali e 71/70 sottocaudali (dorsali presunte 21). Nel maggio 2022 vi sono stati incontrati altri due individui; il primo si trovava nell'interno di un contenitore metallico per strumentazioni elettriche, il secondo è stato rinvenuto morto su strada asfaltata nella immediata periferia dell'abitato (porto); in base alle ferite riscontrate è plausibile ritenere che quest'ultimo animale sia stato ucciso da un gatto. Le loro dimensioni e folidosi sono riportate qui di seguito; tipica la colorazione.

1) ♀; Lt 57 cm, Lc 9,5 cm, P 25 g; D 19, V 220 + 1/1, Sc 69/69 + 1.

2) juv.; Lt 38,2 cm, Lc 6,4 cm, P 10 g; D 19, V 220 + 1/1, Sc 74/72 + 1.

Inoltre un esemplare di questa specie o, meglio, una parte di esso lunga 36 cm (mancava la parte finale del corpo) è stato trovato in località Tourkominima il 3 maggio 2023; si trattava di una ♀ con uova in sviluppo. La parte residua trovata presentava 188 ventrali (dorsali presunte 19).

CONSIDERAZIONI MICROEVOLUTIVE

Il basso numero di ventrali indica che la popolazione di *Montivipera xanthina* di Lipsi tende alla riduzione delle dimensioni lineari, in plausibile parallelo con la ridotta estensione dell'isola. Questa riduzione delle dimensioni lineari sembra però venire compensata dall'aumento del volume cefalico e del calibro corporeo, soprattutto nel tratto a metà tronco, dove si arrivano a contare anche 27 file di squame dorsali. In pratica sembra di assistere ad un vero e proprio processo di adeguamento adattativo alle condizioni di microinsularità: le dimensioni diminuiscono, ma la specie continua a svolgere il proprio ruolo trofico, potendo continuare a nutrirsi di prede voluminose (ratti) per la corrispondenza dell'organizzazione alle necessità funzionali.

Del resto è noto come questi processi adattativi siano più frequenti e rapidi nelle popolazioni a bassa densità per il manifestarsi di fenomeni di deriva.

Nei Serpenti il calibro corporeo può aumentare per aumento del numero delle file di squame dorsali o per aumento delle dimensioni delle squame stesse. Con l'aumento del numero delle squame aumenta anche il tessuto che le separa, che rappresenta la vera componente elastica della pelle (le squame di per sé non sono elastiche). I Serpenti sono animali costretti per motivi organizzativi ad assumere prede intere, spesso, come nel caso della vipera di Lipsi, relativamente molto voluminose. Quindi un aumento del numero delle squame comporta un aumento della fitness. A riprova di quanto sostenuto, talvolta piccoli restringimenti del calibro del collo dovuti a parti non tolte e ormai indurite della vecchia esuvia possono costituire seri impedimenti all'assunzione di cibo (oss. pers.). A questo proposito merita rilevare che nelle popolazioni insulari di *Montivipera xanthina*, adattate a nutrirsi di prede più voluminose rispetto a quelle omologhe continentali per il diminuire nelle isole della pressione predatoria (meno predatori, prede più lente e quindi più voluminose), il numero delle file di squame dorsali a livello del collo è decisamente più alto rispetto a quanto si riscontra sul continente (da 23 sino a 26 e più: CATTANEO, 2014).

Sono stati notati dei punti di convergenza tra le vipere di Lipsi e quelle della vicina Leros, tra gli altri l'aumento del calibro corporeo con conseguente aumento del numero delle file di squame dorsali a metà tronco e reazioni difensive inedite e impressionanti per l'atteggiamento e le modalità. Le due isole hanno una origine geologica comune. Le rocce di Lipsi e quelle di Leros sono calcari e dolomie risalenti al Giurassico inferiore-Triassico; si tratta di deposizioni posteriori su un fondo di scisti paleozoici. La geologia e la vicinanza delle due isole non solo consente di ipotizzare un contatto territoriale in tempi pregressi, ma anche la possibilità di scambi faunistici fra di esse; la profondità del mare fra queste isole non supera i 100 m e pare che fossero collegate fra loro, con le altre isole dell'Egeo orientale e con l'Asia Minore circa 20.000 anni fa, cioè nel Pleistocene recente (PANITSA & TZANOUDAKIS, 2001; KOUGIOUMOUTZIS *et al.*, 2016; SFENTHOURAKIS & TRIANTIS, 2017).

In conclusione, lo stesso trend evolutivo che aveva portato la popolazione di Leros ad un incremento del calibro corporeo con conseguente aumento del numero delle file di squame dorsali a metà tronco, sembra subire un ulteriore impulso adattativo nella popolazione di Lipsi portando ad un morfotipo con capo e ventre slargati e numero di dorsali sino a 27, valore questo che si riscontra solo nelle grandi vipere orientali e nordafricane del genere *Daboia*. Quando, come in questo caso, si verifica l'improvvisa comparsa di caratteri aberranti (27 dorsali, 168 ventrali) siamo in presenza di popolazioni isolate molto piccole, sottoposte a continui "colli di bottiglia". Qui la deriva

genetica assume un ruolo decisivo rispetto alla selezione. L'incrocio determina la comparsa di caratteri "nascosti", ma facenti parte della variabilità della specie.

Le indagini più recenti hanno comunque evidenziato come le divergenze fra le due popolazioni non siano così frequenti e costanti da giustificare la separazione, per cui, ipotizzando correlazioni filogenetiche e paleogeografiche fra le due entità, ritengo opportuno estendere la distribuzione della sottospecie *Montivipera xanthina diana* Cattaneo, 2014 anche all'isola di Lipsi.

BIBLIOGRAFIA

- BAKALOUDIS D.E. & VLACHOS C.G., 2011. Feeding habits and provisioning rate of breeding short-toed eagles *Circetus gallicus* in northeastern Greece. *J. biol. Res.*, Thessaloniki, 16: 166-176.
- BROGGI M.F., 2008. The herpetofauna of Lipsi (Dodecanese, Greece) and nature conservation aspects. *Herpetozoa*, Wien, 21: 79-84.
- CATTANEO A., 2001. L'erpetofauna delle isole egee di Thassos, Samothraki e Lemnos. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 52: 155-181.
- CATTANEO A., 2007. Appunti di erpetologia rodiosa. *Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste*, 53: 11-24.
- CATTANEO A., 2011. Osservazioni sull'erpetofauna dell'entroterra di Bodrum (Turchia sud-occidentale). *Boll. Soc. Naturalisti "Silvia Zenari"*, Pordenone, 35: 139-158.
- CATTANEO A., 2014. Variabilità e sottospecie di *Montivipera xanthina* (Gray, 1849) nelle isole egee orientali (Reptilia Serpentes Viperidae). *Naturalista sicil.*, Palermo, 38: 51-83.
- CATTANEO A., 2018. L'erpetofauna (Reptilia) delle isole egee di Oinousses (Egeo nordorientale) e di Lipsi (Dodecaneso settentrionale). *Naturalista sicil.*, Palermo, 42, 273-297.
- CATTANEO A., 2022a. Effects of ecological divergence in the westernmost Anatolian populations of *Montivipera xanthina* (Gray, 1849) (Serpentes Viperidae). *Biodiv. J.*, 13: 785-798.
- CATTANEO A., 2022b. The morphotype of *Montivipera xanthina* (Gray, 1849) from the Aegean island of Lipsi (Northern Dodecanese) (Serpentes Viperidae). *Naturalista sicil.*, Palermo, 46: 71-88.
- CATTANEO A., 2023a. *Chalcides ocellatus* (Forskål, 1775): una presenza inedita per il Dodecaneso settentrionale (Reptilia: Scincidae). *Naturalista sicil.*, Palermo, 47: 329-336.
- CATTANEO A., 2023b. Considerazioni sul ciclo riproduttivo di alcune popolazioni egee di *Vipera ammodytes* e *Macrovipera schweizeri* (Serpentes Viperidae). *Naturalista sicil.*, Palermo, 47: 337-344.
- CHONDROPOULOS B.P., 1989. A checklist of the Greek reptiles.II. The snakes. *Herpetozoa*, Wien, 2: 3-36.
- CLARK R., 2000. Herpetological notes on the islands of Lipsi and Agathonisi, Dodecanese, Greece. *Herpetol. Bull.*, London, 74: 6-7.
- DIESENER G., 1974. Beitrag zur Biologie der Bergotter. *D. Aquar. Terr. Z.*, Stuttgart, 27: 249-251.
- FOUFOPOULOS J., 1997. The reptile fauna of the Northern Dodecanese (Aegean Islands, Greece). *Herpetozoa*, Wien, 10: 3-12.
- GRILLITSCH H. & GRILLITSCH B., 1999. *Telescopus fallax* (Fleischmann, 1831) - Europäische Katzennatter. Pp. 757-788 in: Böhme W. (ed.), *Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas*, Bd. 3/IIA, Schlangen (Serpentes) II. *Aula-Verlag*, Wiesbaden.
- HOS (HELLENIC ORNITHOLOGICAL SOCIETY), 1999. Special Environmental Study for Arkioi, Leipsoi and Agathonisi islands and their islets. Natura Code GR 4210010. LIFE-Nature Project B4-3200/96/498 "The conservation of *Larus audouinii* in Greece".

- KOUGIOUMOUTZIS K., THALASSINI VALLI A., GEORGOPOULOU E., SIMAIAKIS S.M., TRIANTIS K.A. & TRIGAS P., 2016. Network biogeography of a complex island system: the Aegean Archipelago revisited. *J. Biogeogr.*, Oxford, 44: 651-660.
- MALLOW D., LUDWIG D. & NILSON G., 2003. True vipers. Natural history and toxinology of Old World vipers. *Krieger Publ. Comp.*, Malabar, Florida, XIV + 359 pp.
- MURPHY J.B. & BARKER D.G., 1980. Courtship and copulation of the Ottoman viper (*Vipera xanthina*) with special reference to use of the hemipenes. *Herpetologica*, Lawrence, 36: 165-170.
- NILSON G., 1980. Male reproductive cycle of the European adder, *Vipera berus* and its relation to annual activity periods. *Copeia*, 1980: 729-737.
- NILSON G. & ANDRÉN C., 1986. The Mountain Vipers of the Middle East - The *Vipera xanthina* complex (Reptilia, Viperidae). *Boon. zool. Monograph.*, 20: 1-90.
- NILSON G. & ANDRÉN C., 1997. Evolution, systematics and biogeography of Palaearctic vipers. Pp. 31-42 in: Thorpe R.S., Wüster W. & Malhotra A. (eds.), *Venomous snakes: ecology, evolution and snakebite. Symp. zool. Soc. Lond.*, 70, Oxford University Press.
- NILSON G., TUNIYEV B., ANDRÉN C., ORLOV N., JOGER U. & HERRMANN H.W., 1999. Taxonomic position of the *Vipera xanthina* complex. *Kaupia*, Darmstadt, 8: 99-102.
- ODUM E.P., 1973. Principi di Ecologia. *Piccin Ed.*, Padova, XV + 584 pp.
- PETRETTI F., 2008. L'aquila dei serpenti. *Pandion Ed.*, Roma, 272 pp.
- PANITSA M. & TZANOUDAKIS D., 2001. A floristic investigation of the islet groups Arki and Lipsi (East Aegean area, Greece). *Folia Geobot., Pruhonice (CZ)*, 36: 265-279.
- TRAPP B., 2007. Amphibien und Reptilien des griechischen Festlandes. *Natur und Tier - Verlag GmbH, Münster*, 279 pp.
- SAINT GIRONS H., 1951. Écologie et éthologie des vipères de France (résumé de thèse). *Année biol.*, Paris, 27: 755-770.
- SAINT GIRONS H., 1982. Reproductive cycles of male snakes and their relationships with climate and female reproductive cycles. *Herpetologica*, Lawrence, 38: 5-16.
- SFENTHOURAKIS S. & TRIANTIS K.A., 2017. The Aegean archipelago: a natural laboratory of evolution, ecology and civilisations. *J. Biol. Res.*, Thessaloniki, 24: 1-13.
- TIEDEMANN F. & GRILLITSCH H., 1986. Zur Verbreitung von *Vipera xanthina* (Gray, 1849) in Griechenland (Serpentes: Viperidae). *Salamandra*, Boon, 22: 272-275.

Indirizzo dell'Autore — A. CATTANEO, Via Cola di Rienzo, 162 - 00192 Roma (I); e-mail: augustocattaneo@hotmail.com